

NOVOS TEMPOS E VELHOS HÁBITOS: A IMPORTÂNCIA DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA OS NOVOS CAMINHO PROPOSTOS PELA BNCC.

INTRODUÇÃO

A tempos a escola brasileira passou a assumir responsabilidades que vão muito além do caráter instrucional que a define até os dias atuais. Essa postura de assumir novas responsabilidades, pode ser vista em políticas públicas que dão início na constituição de 1988, que entre outras coisas prevê em seu artigo 210 uma Base Nacional Comum Curricular, ideia que vai ser retomada em 1996 com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) que em seu Artigo 26, regulamenta uma base nacional comum para a educação básica, perpassando por diversos outros programas políticos de diferentes governos até que em 2015 sua primeira versão passa a ser disponibilizada, gerando mobilização das escolas de todo o país para discussão desta primeira versão que se apresentava como um documento preliminar. Toda movimentação em torno da primeira versão, gera uma segunda versão em 2016 que passaria novamente pela crítica de pessoas interessadas, em seminários e congressos, resultando em uma versão final que seria encaminhada ao MEC para ser homologada, dando início assim ao processo de formação e capacitação de professores e apoio aos sistemas de educação estaduais e municipais para adequação de seus currículos.

A última versão juntamente com sua homologação ocorrem em 2017, essa versão final apresentava apenas uma proposta para a educação infantil e anos iniciais e finais do ensino fundamental, o ensino médio seria contemplado na base apenas em 2018 após debates abertos à escolas, professores, gestores da educação e quaisquer outros interessados em participar.

Com esta breve descrição de construção da base, é possível perceber que mesmo estando prevista desde 1988 em nossa constituição, seu efetivo desenvolvimento ocorre entre os anos de 2015 e 2018, com um movimento mais acelerado em relação ao novo ensino médio, devido aos acontecimentos políticos que marcaram o último mandato da Presidente Dilma Roussef, que culminou em seu impeachment em 2016, dando lugar para um governo com legitimidade questionável, mas que definitivamente não apresentava quase nenhum apoio popular, esses acontecimentos políticos tiraram do foco a Base Nacional Comum

Curricular, que aos olhos do grande público, passa a ser conhecida em 2019, na véspera de sua implementação que daria início em 2020.

A margem de todo esse movimento se encontram os professores, que a própria Base contempla em seu texto, se referindo a necessidade de ser revista a formação inicial e continuada, destes profissionais para garantia do sucesso de sua implementação.

A primeira tarefa de responsabilidade direta da União será a revisão da formação inicial e continuada dos professores para alinhá-las à BNCC. A ação nacional será crucial nessa iniciativa, já que se trata da esfera que responde pela regulação do ensino superior, nível no qual se prepara grande parte desses profissionais. Diante das evidências sobre a relevância dos professores e demais membros da equipe escolar para o sucesso dos alunos, essa é uma ação fundamental para a implementação eficaz da BNCC.

(BRASIL, MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2018)

(BRASIL, 2018, p. 23)

O próprio texto define a relevância dos professores para que a Base consiga atingir seus objetivos, a importância destes profissionais também é destacada por Maria Beatriz Luce em uma entrevista que faz parte das publicações do INEP, intitulada “Políticas públicas para formação de professores” de 2017, na qual ela afirma que “A formação de professores de educação básica vem sendo e precisa ser tema central em todos os lugares e de todos os atores do sistema educacional”.

Essa importância que apesar de óbvia, uma vez que são os professores o final da linha, são eles os responsáveis por traduzir todo o arcabouço teórico em ação pedagógica dentro da sala de aula, ganha mais relevância quando se compreende a proposta de formação integral presente na BNCC.

A proposta de formação integral é muito distante da realidade atual das escolas brasileiras nas quais o modelo pedagógico tradicional é focado no desenvolvimento intelectual, direcionada para o desenvolvimento do saber. Na formação integral, a busca é pelo desenvolvimento de competências, de forma que o saber precisa ser integrado ao saber fazer e ao saber ser, desenvolvimento esse que faz com que o modelo tradicional de aulas onde o professor se apresenta como alguém que professa o conhecimento, e do aluno como alguém que o recebe passivamente, assim o sistema educacional deve se adequar a este novo paradigma

a fim de desenvolver capacidades cognitivas superiores (OLIVEIRA; SIQUEIRA; ROMÃO, 2020) .

Para a BNCC as decisões pedagógicas devem ser orientadas para o desenvolvimento de competências, desta maneira novas estratégias devem ser adotadas pelos professores, e entre as possíveis se apresenta a Aprendizagem Baseada em Projetos, que se enquadra dentro de uma gama de diferentes estratégias pedagógicas que alguns autores definem como metodologias ativas, estas estratégias definem a quebra de paradigma na educação, para Morán:

“As metodologias precisam acompanhar os objetivos pretendidos. Se queremos que os alunos sejam proativos, precisamos adotar metodologias em que os alunos se envolvam em atividades cada vez mais complexas, em que tenham que tomar decisões e avaliar os resultados, com apoio de materiais relevantes.” (MORÁN, 2015)

Essas metodologias citadas por Morán, que serão, em nosso texto tratadas como estratégias, estão intimamente ligadas à capacidade do professor de compreender a necessidade de mudança em nossas escolas, pedida por uma sociedade que não se enquadra mais nos modelos tradicionais de ensino e que agora também se impõe através de uma Base Nacional Comum Curricular, que é um documento normativo mas que tem força de lei.

Com o cenário descrito acima, fica evidente que a formação de professores em nosso país deve ser revista, para preparar um profissional que assuma o papel de agente condutor de uma mudança que não pode mais ser postergada.

A bibliometria

A bibliometria realizada em diferentes plataformas apontam, para um visível interesse do meio acadêmico e científico a respeito de temas como a Aprendizagem Baseada em Projetos, o gráfico abaixo retirado da plataforma SCOPUS, mostra a evolução do interesse a respeito deste tema, para este gráfico foi realizada uma pesquisa com as palavras “project based Learning”, sendo encontrados mais de seis mil artigos entre os anos de 1983 e 2021, com a distribuição dada pelo gráfico.

Documents by year

Como já dito anteriormente, este gráfico mostra o crescente interesse a respeito do referido tema no meio acadêmico, mostrando uma tendência na área educacional, que se explica pelo pela relação do mesmo com aquilo que se deseja desenvolver com os alunos, nos casos as competências para viver em uma sociedade em constante mudança.

Quando somamos as palavras “teacher training” à pesquisa anterior, para o mesmo período, percebemos que dos mais de seis mil artigos encontrados anteriormente, agora a busca nos apresenta apenas 166 artigos distribuídos da seguinte forma:

Documents by year

Apesar da visível diferença entre o número de artigos encontrados, o gráfico nos mostra que existe uma evolução no interesse a respeito deste tema. De certa forma podemos dizer que o mundo caminha para uma tendência na área da educação na qual a aprendizagem baseada em projetos faz parte.

Olhando especificamente para o Brasil vemos que daqueles mais de seis mil artigos obtidos na primeira pesquisa, apenas 204 foram produzidos aqui, e já a respeito da segunda pesquisa, dos 166 artigos encontrados, apenas 2 foram produzidos em nosso país.

REFERÊNCIAS

BRASIL, MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. **Base Nacional Comum Curricular**, 2018.

MORÁN, J. Mudando a educação com metodologias ativas. p. 19, 2015.

OLIVEIRA, S. L. DE; SIQUEIRA, A. F.; ROMÃO, E. C. Aprendizagem Baseada em Projetos no Ensino Médio: estudo comparativo entre métodos de ensino. **Bolema: Boletim de Educação Matemática**, v. 34, p. 764–785, 14 ago. 2020.